

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS ICONOGRÁFICOS PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO PROJETUAL NA ARQUITETURA: O EXEMPLO DO EDIFÍCIO SÃO LUIZ, DE MARCELLO FRAGELLI

*The importance of iconographic collections for the comprehension of design
process in architecture: the example of the São Luiz Building, designed by
Marcello Fragelli*

*La importancia de los acervos iconográficos para la comprensión del proceso
proyectual en arquitectura: el ejemplo del Edificio São Luiz, de Marcello Fragelli*

MOURA FILHO, Mario Tavares Moura

Mestrando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
mtmfilho@usp.br

SAKURAI, Tatiana

Profa. Dra. na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
tsakurai@usp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Considerando a importância dos acervos iconográficos para a produção de conhecimento no campo da arquitetura, este trabalho resulta da pesquisa de mestrado em andamento, que tem o Edifício São Luiz – sede da Promon Engenharia, projetada por Marcello Fragelli – como objeto de estudo no contexto da produção de edifícios de grande porte às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo, SP. Este artigo aborda a leitura de desenhos obtidos nos acervos iconográficos da biblioteca da FAUUSP e da Promon Engenharia e se apoia no conceito de *projeto como pesquisa*.

Palavras-chave: Acervos iconográficos. Edifício São Luiz. Marcello Fragelli.

ABSTRACT

Considering the importance of the iconographic collections for the production of knowledge in the architectural field, this work results from the master's degree research currently in course, which has the São Luiz Building – the Promon Engineering Office headquarters, designed by Marcello Fragelli – as its object of study in the context of the production of large-scale office buildings aside the Pinheiros River, in São Paulo, Brazil. This article undertakes the analysis of architectural drawings obtained at FAUUSP's Library Iconographic Collection and Promon Engineering's Iconographic Collection, relying on the concept of *project design as research*.

Keywords: Iconographic collections. São Luiz Building. Marcello Fragelli.

RESUMEN

Considerando la importancia de los acervos iconográficos para la producción de conocimiento en el campo de la arquitectura, este trabajo resulta de la pesquisa de maestrado en desarrollo, que tiene el Edifício São Luiz – sede de la Promon Ingeniería, proyectada por Marcello Fragelli – como objeto de estudio en el contexto de la producción de edificios de gran porte a las márgenes del Río Pinheiros, en São Paulo, Brasil. Este artículo aborda la lectura de dibujos obtenidos en los acervos iconográficos de la Biblioteca de FAUUSP y Promon Ingeniería, y se ampara en el concepto del *proyecto como pesquisa*.

Palabras clave: Acervos iconográficos. Edifício São Luiz. Marcello Fragelli.

A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS ICONOGRÁFICOS PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO PROJETUAL NA ARQUITETURA: O EXEMPLO DO EDIFÍCIO SÃO LUIZ, DE MARCELLO FRAGELLI

Introdução

Os acervos iconográficos e sua diversidade documental constituem fontes extremamente valiosas para a produção de conhecimento no campo da arquitetura e do urbanismo (CASTRO; SILVA, 2016). Tal importância é verificada não apenas para a pesquisa e o ensino na área de Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo⁵⁰, subáreas História e Teoria, mas também para a pesquisa dentro da área de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, especificamente para a subárea de Planejamento e Projetos da Edificação.

Os desenhos arquitetônicos⁵¹ encontrados nos acervos – sejam eles croquis, plantas, cortes, elevações, fachadas, detalhes, perspectivas etc. – constituem registros de uma linguagem que é própria ao campo disciplinar da arquitetura e que, em grande medida, só pode ser compreendida e traduzida por arquitetos e projetistas. O desenho é entendido como ponte entre criação cultural e produção social: ele ao mesmo tempo, produz conhecimento arquitetônico e é produto do conhecimento; guia e é guiado pela prática social (ROBBINS, 1994).

Enquanto fontes primárias, muitos registros encontrados em acervos – às vezes diversos e dispersos – são fundamentais para a compreensão dos processos projetuais: tanto dos processos decisórios individuais dos arquitetos quanto de importantes dimensões do desenvolvimento e amadurecimento do projeto, assim como da adoção e proposição de inovações tecnológicas. Por meio deles é possível coletar e apreender

⁵⁰ Tabela de Áreas do Conhecimento estabelecida pela CAPES.

⁵¹ A ABNT NBR 6492:2021 estabelece duas categorias de documentos técnicos para a documentação técnica apresentada de forma física para projetos arquitetônicos e urbanísticos: documentos gráficos (desenhos, fotos e imagens, esquemas, diagramas e histogramas) e documentos escritos. Perrone (2020, p. 170), os classifica em quatro tipos: representativo/sugestivo; descritivo/operativo; analítico/interpretativo e configurações diagramáticas.

datas, compreender sistemas de troca de informações, identificar revisões e alterações de projeto, além da participação de personagens menos conhecidos.

Seja como for, a depender do tipo de pesquisa – em que estão em jogo inovações metodológicas, sutilezas analíticas, revisões filológicas e controvérsias interpretativas –, o contato com os originais, por múltiplas razões, costuma ser imprescindível, quando não marcado por surpresas e achados frequentemente inapreensíveis ao olhar leigo e aos aparatos tecnológicos. (LIRA, DELECAVE, PRÓSPERO e FIAMMENGHI, 2021, pg.24)

Assim, a leitura dos desenhos produzidos por projetistas é fundamental para a construção e disseminação do conhecimento na área de projeto, especialmente dentro do entendimento do *Projeto como pesquisa* – conceito que vem sendo amplificado e debatido entre pesquisadores da área.

A pesquisa de mestrado em desenvolvimento aborda a produção de edifícios de escritório de grande porte às margens do Rio Pinheiros em São Paulo e tem como objeto de estudo o edifício São Luiz. Projeto do arquiteto Marcello Fragelli, esse edifício de escritórios foi concebido enquanto sede da empresa Promon Engenharia. Possui 88.460m² de área construída e ocupa um terreno de 15.600m² no limite entre a Av. Juscelino Kubitschek, a Rua Professor Geraldo Ataliba e a Rua Leopoldo Couto de Magalhães. O projeto foi iniciado em 1974 e a conclusão da construção deu-se em 1989.

O trabalho apoia-se largamente no mapeamento, leitura e redesenho dos registros gráficos do edifício. Talvez por se tratar de uma empresa cujo principal produto, por muitos anos, foram os desenhos técnicos de engenharia e arquitetura e na qual se cultivou uma tradição de valorização do projeto, os registros se mostraram extremamente abundantes. Entre eles destacam-se aqueles encontrados em dois acervos:

Os documentos catalogados sob “Marcello Fragelli - Edifício São Luiz” no acervo público da biblioteca da FAUUSP.

De acordo com Lira (2019, pg 13):

O acervo foi doado para a FAU pelo próprio arquiteto em 1998, e conta com cerca de 180 entradas, que abrangem os anos de 1954 a 1994. Consiste em peças gráficas originais em bom estado de preservação, sendo a maioria plantas e detalhes de projetos. Toda a coleção está arquivada em caixas.

Os documentos relativos ao Edifício São Luiz, conforme a listagem disponível sob o identificador T17, totalizam 105 folhas e estão distribuídos em 5 caixas. Em sua maioria, são croquis, desenhos de estudo, desenvolvimento e registros de alterações promovidas durante a obra⁵².

Os desenhos do Condomínio São Luiz (CSL) oriundos do acervo particular da Promon Engenharia.

Foram cedidos aos autores em formato digital (".pdf") para fins de pesquisa acadêmica em 29/10/2021. Trata-se, de um conjunto de aproximadamente 300 folhas de projetos, majoritariamente do projeto executivo, elaboradas entre os anos de 1975 e 1989. De acordo com o representante da Promon Engenharia que intermediou o envio, trata-se de todo o material relativo ao CSL que foi encontrado no arquivo da empresa. A análise da documentação permite afirmar que – ainda que muito abrangente – o material não constitui o projeto executivo completo.

Neste artigo, pretende-se abordar brevemente o material encontrado nessas diferentes fontes, apontar aspectos qualitativos da análise conjunta desses acervos além do cruzamento dessas leituras com a revisão bibliográfica e com as entrevistas realizadas.

O projeto como pesquisa

Diversos autores têm tratado dos desafios de se estabelecer metodologias próprias à produção de conhecimento dentro da área do projeto de arquitetura.

A perda da capacidade de produzir e acumular uma base de conhecimento e a consequente marginalização do campo disciplinar arquitetônico são abordadas por Till (2011). Ele entende que arquitetura é uma forma de conhecimento que deve ser

⁵² Cabe, fazer um esclarecimento quanto à trajetória profissional do arquiteto. Marcello trabalhou na Promon Engenharia de 1967 até 1983, ano em que o primeiro quadrante do Edifício São Luiz estava em obras. Entende-se que o material doado pelo arquiteto à FAUUSP em 1998 corresponde ao seu acervo pessoal, ou seja, aos registros das atividades desenvolvidas após sua saída dos quadros da Promon. Isso explicaria o número reduzido de peças gráficas referentes ao projeto executivo do edifício encontrados no acervo iconográfico da FAUUSP. Tendo o projeto executivo sido desenvolvido enquanto Fragelli exercia o cargo de diretor de arquitetura da Promon, os registros dessa etapa teriam remanescido no acervo da empresa. Nesse sentido, os dois acervos (FAUUSP e Promon) são complementares entre si e a pesquisa – intencionalmente conjunta – nos dois permite uma leitura abrangente da obra arquitetônica.

desenvolvida através da pesquisa e, por isso, busca definir o contexto, escopo e modos de pesquisa que seriam próprios à disciplina. Entendendo que os edifícios são ‘silenciosos’ – insuficientes, em si mesmos, para compreender os processos que levaram às suas construções – ele observa que, enquanto entidades estruturais, os edifícios atuam como modificadores dos ambientes biofísico, social, cultural e econômico. Tais características permitiriam definir estratégias próprias da pesquisa em projeto, que incluem a abordagem dos “processos” arquitetônicos, “produtos” arquitetônicos e do “desempenho” arquitetônico, evitando a dicotomia [arte-ciência] [pesquisa qualitativa-pesquisa quantitativa] e reforçando uma abordagem interdisciplinar.

Perrone (2021) também defende a possibilidade de reconstituição do projeto como atividade de investigação acadêmica e como produtor de saberes que permitirão a condução por “mares nunca dantes navegados”. A arquitetura não se resumiria à prática de conceber ou erigir construções, mas ao conjunto de saberes e reflexões que permite criá-las; ao conjunto de investigações e referências que conduzem a um “*reflexionamento* propositivo”.

Levando em conta: as especificidades metodológicas do projeto como pesquisa; seus aspectos interdisciplinares; e a intenção de se constituir um conjunto de referências destinado a permitir um “*reflexionamento* propositivo” na área do projeto de edifícios de escritórios, a abordagem dos acervos iconográficos nesse trabalho – especificamente através da leitura de desenhos – estabelece uma relação de complementaridade e intercâmbio com as atividades de revisão bibliográfica, realização de entrevistas e visitas ao edifício.

Os dois principais registros textuais sobre o Edifício São Luiz correspondem ao trecho do livro de Fragelli (2010, pg. 357 a 377) e ao texto intitulado “Circulações e usos flexíveis no edifício-sede da Promon”, publicado na revista Projeto 123, de julho de 1989, concomitantemente à conclusão da última etapa da obra. Tais registros tem papel fundamental para a compreensão do longo processo entre a gênese e a concretização do edifício.

Entrevistas realizadas entre os meses de outubro de 2021 e março de 2022 com Paulo Fragelli⁵³, David G. da Costa Lopes⁵⁴ e Rubem Azevedo Júnior⁵⁵ esclareceram dúvidas levantadas durante a revisão bibliográfica e a leitura dos desenhos.

O acervo iconográfico da Biblioteca da FAUUSP

Antes da obra

Um conjunto de onze croquis encadernados, disponíveis no acervo da Biblioteca da FAUUSP e publicados no livro de Fragelli (2010, pág. 358 a 361) integram o que o arquiteto chama de ‘anteprojeto’. Não é possível precisar a data desses desenhos, mas infere-se que eles tenham sido produzidos em meados da década de 1970. Nessa ocasião o arquiteto já manejava a premissa de que todo o potencial construtivo do lote deveria ser esgotado e que a Promon compartilharia o edifício com outras empresas, formando um condomínio.

A capa do caderno corresponde ao memorial descritivo: um texto justificativo que preenche o espaço vazio da folha de papel ao redor da forma do pavimento-tipo em planta (Figura 1). Por meio deste croqui-memorial, o arquiteto dá indícios de uma forma arquitetônica muito peculiar enquanto verbalmente descreve um edifício que se pretende ‘não-específico’. Tais expressões parecem contraditórias e suscitam dúvidas quanto à intencionalidade dessa contradição. É interessante notar que a forma representada corresponde muito fielmente à planta do pavimento-tipo do edifício que veio a ser construído.

⁵³ Advogado e irmão de Marcello Fragelli. Formou-se no Rio de Janeiro. Mudou-se para São Paulo em 1962 para trabalhar na Promon. Participou da formulação do modelo societário da Promon. Acompanhou o processo de formulação da estrutura de financiamento do Edifício São Luiz.

⁵⁴ Arquiteto. Formou-se na FAUUSP em 1971. Trabalhou na Promon entre 1973 e 1987 tendo participado diretamente no projeto do edifício São Luiz.

⁵⁵ Arquiteto. Formou-se pela Universidade de Mogi das Cruzes. Trabalhou como desenhista projetista na Promon Engenharia de 1974 a 1981 e depois como Arquiteto Grau IV de 1984 a 1991. Colaborou no projeto do Edifício São Luiz, tendo desenvolvido o detalhamento do auditório.

Figura 1. Memorial descritivo do anteprojeto. Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Cinco croquis subsequentes representam quatro hipóteses para a implantação e setorização do terreno, com especial preocupação para a independência dos acessos entre Promon e demais empresas que ocupariam o edifício. Eles revelam um esforço para adaptar a implantação às condições da topografia e esgotar alternativas para a separação dos acessos, usando o croqui como meio de investigação e comunicação de ideias. Nenhuma dessas hipóteses corresponde ao que veio a ser construído.

Outros cinco croquis representam a diversidade de ocupações possíveis nos andares-tipo. Mostram a flexibilidade na integração entre conjuntos e as múltiplas configurações em planta: uma empresa por andar, duas ou mais empresas por andar e os desdobramentos para a configuração de escadas e halls de elevadores. Novamente, os croquis são acompanhados de textos explicativos do arquiteto, que complementam a linguagem gráfica e auxiliam na compreensão das escolhas de projeto. Pode-se dizer que a configuração dos pavimentos-tipo edificadas corresponde, em grande medida, ao que consta nesses croquis do anteprojeto. As fileiras de curtas linhas perpendiculares às fachadas representadas em dois desses croquis, indicam a intenção precoce do arquiteto de aplicar brises verticais sobre muitos dos planos das fachadas, de forma indiferenciada, intenção que veio a se materializar. Essas constatações corroboram a

hipótese de que diversas disposições seminais do arquiteto foram levadas a cabo, mesmo no transcorrer de mais de uma década entre concepção e finalização da construção.

Durante a obra

O acervo da FAUUSP ainda dispõe de diversos desenhos relativos ao período de construção do edifício, já na segunda metade da década de 1980. Destacam-se dois estudos para o “novo saguão de entrada do Edifício São Luiz”, nos quais o arquiteto ensaia organizações para o acesso principal ao edifício – pela Av. Juscelino Kubitschek –, variando a posição do balcão de atendimento, divisórias e mobiliário da sala de espera. Os croquis em planta são assinados e contém as letras ‘D’ e ‘E’, respectivamente, registrando a sequência de revisões percorrida (Figura 2). Sob a mesma projeção da cobertura metálica o arquiteto representa duas soluções de planta muito distintas para o mesmo problema. Tal registro aponta para um método de trabalho experimental, no qual o desenho não seria apenas a linguagem para comunicação das soluções finais, mas um importante instrumento de experimentação projetual.

Figura 2. Duas versões do novo saguão de entrada. Fonte: Acervo da Biblioteca da FAUUSP.

Em síntese, os desenhos abordados no acervo da Biblioteca da FAUUSP revelam que: a) importantes aspectos preconizados pelo arquiteto no anteprojeto manifestam-se no objeto edificado final, a saber: a forma do pavimento-tipo em planta, a organização das circulações verticais, torres de serviço, seccionamento dos conjuntos de escritórios (flexibilidade na ocupação) e a configuração dos brises, determinante para a identidade do edifício; b) a partir disso, pode-se dizer que, em grande medida, a dimensão autoral

do projeto foi respeitada; c) em algum momento posterior ao anteprojeto, os acessos de Promon e demais empresas foram unificados num pavimento térreo livre e fluido sob pilotis, desprovido de divisórias destinadas à segregação das empresas. Essa importante característica do edifício, ainda que não registrada nos croquis do anteprojeto, foi engendrada sob a tutela do arquiteto, durante o desenvolvimento das etapas subsequentes do projeto; d) o croqui é usado pelo arquiteto tanto como meio de investigação quanto como meio de comunicação de ideias. Os registros mostram que o método de projeto envolve o croqui à mão como instrumento de experimentação de hipóteses; e) é recorrente o uso de textos explicativos do arquiteto, que complementam a linguagem gráfica e auxiliam na compreensão das designações e impasses enfrentados. Tais textos tem valor inestimável para o arquiteto-pesquisador, que os lê a partir de uma perspectiva histórica.

O acervo da Promon Engenharia

A maioria dos 300 arquivos obtidos no acervo da Promon contém a digitalização de uma única folha, no formato A0, com carimbos e margens padronizadas no modelo da empresa. O material foi disponibilizado dentro de sete diretórios digitais: arquitetura dos Quadrantes 1 a 4; e estrutura dos Quadrantes 2, 3 e 4. Cada arquivo estava nomeado de acordo com o conteúdo da folha, que, na maioria das vezes, corresponde ao campo “Título do desenho” do carimbo.

A observância do conteúdo das folhas mostra que: nem todas as folhas são de arquitetura e estrutura – havia, entre elas, algumas exíguas folhas do projeto de elétrica; a nomenclatura das folhas varia tanto entre as disciplinas (arquitetura, estrutura e elétrica) como ao longo do tempo – por exemplo, alguns arquivos de arquitetura tem prefixo “LUO3A”, outros “SLO6E”, “SLO7E” ou ainda “SLO8E”; e que os carimbos registram sequências e datas de revisões, status de emissão, nome e rubrica do responsável pela operação.

Figura 3. Exemplo de carimbo padrão, quadro de revisões e planta chave. No campo responsável pela operação, a assinatura que foi reconhecida por David G. da Costa Lopes, entrevistado no dia 04/03/2022. Fonte: Acervo Promon Engenharia.

Constatou-se, com isso, que as folhas integram um sofisticado sistema de ordenação, rastreabilidade e troca de informações, compatível com a escala e complexidade do projeto. Verificou-se também que esse sistema sofreu importantes mudanças ao longo dos 14 anos de desenvolvimento dos trabalhos.

Um conjunto tão extenso de desenhos abre possibilidades de leituras que extrapolam os limites da presente pesquisa de mestrado. Visando manejá-lo de forma abrangente procedeu-se à elaboração de uma listagem, através da qual foi possível extrair conclusões acerca da cronologia dos projetos, faseamento da obra e de mudanças ocorridas no transcorrer dos anos.

Cronologia

Em primeiro lugar, destaca-se o longo período de duração dos trabalhos. As primeiras emissões da estrutura do Quadrante 4 datam de 1975 e última revisão do Quadrante 3 data de 1989. Percebe-se também, que o trabalho ocorreu de forma intermitente. Ao longo de anos, conjuntos de desenhos foram emitidos e revisados; processos que estavam em andamento foram interrompidos e posteriormente retomados meses ou anos depois. Tal constatação diz muito sobre o processo de produção da arquitetura

nessa escala, que frequentemente é condicionado por fatores que extrapolam a prancheta. As cronologias alongadas de projetos e obra também ensejam uma importante reflexão sobre as implicações da saída de Marcello Fragelli dos quadros da Promon em meio ao processo de projeto, justamente quando a obra estava sendo iniciada (Figura 4).

Figura 4. Cronologia de eventos significativos, projetos e nomenclatura adotada: elaborada pelos autores a partir dos desenhos do acervo da Promon Engenharia, FRAGELLI (1989) e FRAGELLI (2010).

Faseamento: 4,2,1 e 3

Nota-se que a cronologia dos trabalhos esteve diretamente relacionada ao faseamento da obra. O corpo principal do Edifício São Luiz, desde sua gênese, foi seccionado em quatro quadrantes (ver planta chave na Figura 3). Tal seccionamento – além de oferecer flexibilidade na ocupação dos andares e de atender a exigências de compartimentação horizontal do corpo de bombeiros – esteve muito relacionado à construção por etapas – uma prerrogativa atrelada à “arquitetura financeira” do empreendimento, conforme descrito por Paulo Fragelli. De acordo com ele, a Promon Engenharia não dispunha do capital necessário para construir um edifício desse porte de uma só vez. Assim, cada quadrante foi construído a seu tempo, mediante angariação de recursos junto a diferentes fundos de previdência.

As datas registradas nas folhas de projeto corroboram a informação – levantada na bibliografia e nas entrevistas – de que a sequência construtiva dos quadrantes não corresponde à numeração serial dos mesmos (1,2, 3 e 4). Ela seguiu uma ordem própria: o primeiro quadrante a ser construído foi o 4 (Sudoeste), seguido – no sentido anti-horário – pelos quadrantes 2 (Sudeste), Quadrante 1 (Nordeste) e Quadrante 3 (Noroeste). Diversas perguntas derivam dessa constatação: qual é o impacto de se desenvolver o projeto executivo do edifício em quatro etapas? Levando em conta que os dois primeiros quadrantes são muito semelhantes aos dois subsequentes (girados a

180 graus), os projetos foram reaproveitados? Houve mudanças decorrentes dos aprendizados de obra?

A grelha de vigas de concreto aparente no forro

A realização de entrevistas, combinada com a comparação de folhas de projeto de diferentes quadrantes e datas oferecem respostas para algumas das perguntas levantadas. Durante entrevista, Rubem Azevedo Júnior mencionou a hipótese de a grelha de vigas aparente no forro dos pavimentos-tipo do Quadrante 4 ter sido eliminada nos quadrantes subsequentes, adotando-se como sistema estrutural lajes maciças protendidas. Tal operação seria uma exigência dos futuros ocupantes do edifício, que pretendiam instalar forros nos conjuntos de escritórios e precisariam de altura livre no entreforro para passagem de instalações.

O Corte A e a planta de forro do quadrante 4 (desenhos LUO3A-AQ1-031 e LUO3A-AQ1-054, de 1981) contém a representação da malha de vigas de concreto no forro de todos os pavimentos-tipo. Os cortes e plantas de forro do quadrante 2, de 1981 e 1984/85, analogamente, representam a malha de vigas em todos os pavimentos.

É no Corte D dos quadrantes 1 e 3 (SLO7E-AQ3-131 de 1985 a 1987) que se percebe uma mudança significativa: a malha de vigas aparece no forro do térreo e primeiro pavimento. Já nos pavimentos-tipo, consta uma laje mais espessa, de 22cm, sem vigas. A inscrição “forro” aparece acima da linha dupla cotada a 2,525m do piso acabado de cada pavimento, alinhada à extremidade superior das esquadrias. Em concordância, na planta de forro do pavimento-tipo do quadrante 1 (SLO7E-AQ3-125, 1985), consta a paginação de um forro modular, em placas 1,25x0,625m. O mesmo ocorre nos cortes e forros do quadrante 3, o último a ser construído.

Em síntese, os projetos dos quadrantes 4 e 2, realizados majoritariamente no período em que Fragelli ainda integrava os quadros da Promon consideram andares-tipo com a malha de vigas de concreto aparentes no forro, instalações aparentes e linhas de iluminação atreladas às grelhas. Já os quadrantes 1 e 3, que, em planta, são idênticos aos dois primeiros e cujos projetos foram desenvolvidos majoritariamente após a saída do arquiteto, apresentam uma solução estrutural muito diferente; além da previsão de instalação de forros, luminárias embutidas, instalações escondidas e redução nos pés-direitos.

O tema da supressão da grelha de vigas nos andares parece especialmente relevante quando tratado na perspectiva da trajetória profissional de Marcello Fragelli. A dimensão estética da grelha de vigas de concreto aparente aparece em diversas de suas obras, a exemplo da praça rebaixada da Estação São Bento da linha Norte-sul do Metropolitano de São Paulo (1968); do projeto da fábrica Piraquê, no Rio de Janeiro (1980); e do restaurante da Sew Motors em Guarulhos (1985).

Pairam perguntas: teria Marcello sido consultado quanto a mudança de partido estrutural adotada nos quadrantes 1 e 3? Pode o projeto resistir a mudanças tecnológicas e a novas demandas culturais e programáticas decorrentes da passagem do tempo? Teriam as experiências com sistemas de lajes protendidas perpetradas na década de 1980 – a exemplo de muitos edifícios na Av. Berrini – influenciado as mudanças no Edifício São Luiz?

O desenho como protagonista

A leitura conjunta dos desenhos provenientes do acervo da biblioteca da FAUUSP e da Promon mostrou-se particularmente fecunda, em virtude do caráter complementar dos documentos de diferentes momentos – antes, durante e depois da obra.

O desenho assume um papel de protagonismo: ele é o produto do trabalho de projetistas e das tecnologias disponíveis à época do projeto; é o meio que permite a construção de um edifício; o edifício em si, tem como finalidade principal abrigar o trabalho de pessoas que vão produzir desenhos; e é através dessa linguagem que o projeto-pesquisa aborda as questões interdisciplinares do projeto, na perspectiva de edificar uma base de conhecimentos no campo da arquitetura.

Se por um lado os croquis do anteprojeto revelam que muitas das intenções iniciais do arquiteto resistiram ao transcorrer dos anos e foram efetivadas, os desenhos executivos mostram ao menos uma modificação do que seria um elemento de caráter seminal, a saber, a eliminação da grelha de vigas de concreto aparente no forro dos pavimentos-tipo no transcorrer da obra.

Finalmente, entende-se que é necessário ressaltar o enorme potencial do acervo da Promon Engenharia enquanto fonte para pesquisas nas áreas de projeto de arquitetura e engenharia. O papel da empresa, durante a segunda metade do século XX, foi

preponderante no Brasil e no mundo. É fundamental que sua produção seja preservada e acessada por pesquisadores.

Referências

Castro, A. C. V. de, & Silva, J. M. de C. e. **DOSSIÊ - Fazer história: o estatuto das fontes e o lugar dos acervos nas pesquisas de história de arquitetura e da cidade no Brasil**. Anais Do Museu Paulista: História E Cultura Material, 24(3), 11-18, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-02672016v24n03do>

FOQUÉ, Richard. **Building knowledge in architecture**. Bruxelas: ASP - Academic & Scientific Publishers, 2010. Texto da conferência. 4IAU 4a Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011. Disponível em: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15030/FOQU%C3%89%20R_Building%20Knowle dge%20by%20Design.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FRAGELLI, Marcello. **Quarenta Anos de Prancheta: Marcelo Fragelli**; pesquisa: Eliana Tachibana, Márcio Bariani e Mita Ito. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

_____. **Circulação e usos flexíveis no edifício: sede da Promon, Condomínio São Luís, São Paulo**. In: Projeto, n.123, p.94-99, jul. 1989.

LIRA, José. **Coleção Marcelo Fragelli**. São Paulo: LPG-FAUUSP, 2019. 26p.

LIRA, José; DELECAVE, Jonas; PRÓSPERO, Víctor; e FIAMMENGHI, João. **Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação**. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. Maio, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/anaismp/a/48YSJ6D7zwhTlnqFqfh8wSy/?lang=pt&fbclid=IwAR3mK_z_NYT3ZYIZ9i8mbOf5qBdtxTM--L2gjfH5WJp3maf-RJ-LJ5ldg0c

PERRONE, Rafael. **Navegar é preciso, viver não é preciso: projeto e pesquisa acadêmica**. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 6, n. 1, p. 08-21, 25 jan. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/22121>

_____. **Significados e Usos do Desenho na Arquitetura**. In: VIZIOLI, Simone Helena Tanoue et. al (Orgs.). O desenho na história: a arte, o instrumento e a mão. São Carlos: IAU/USP, 2020, p. 167-177.

ROBBINS, Edward. **Why architects draw**. Cambridge: MIT, 1994.

TILL, Jeremy. **Is doing architecture doing a research**. 4IAU 4a Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011. Universitat Politècnica de València. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10251/15032>

Mesa | 4

Arquitetura e acervos

1 | REFLEXÕES SOBRE A CASA BROOS: O PROCESSO PROJETUAL ATRAVÉS DOS DESENHOS DO ACERVO

Fernando Guillermo Vázquez Ramos e Ana Carolina Buim

2 | A PRESERVAÇÃO E DESTRUIÇÃO DAS OBRAS DO ARQUITETO AYRTON LOLÔ CORNELSEN

Marcia Maria Cavaliere

3 | MASP: DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E RESTAURO DAS FACHADAS DO MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO

Miriam Elwing, Ana Marta Ditolvo e Maria Aparecida Soukef

4 | ESPAÇO COMO OBJETO DE CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DIACRÔNICO DO PAVILHÃO CICCILLO MATARAZZO (1954-2021)

Livia Moraes Nóbrega e Luiz Manuel do Eirado Amorim

5 | O USO DA GRELHA NOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE MMM ROBERTO: DA REGULARIDADE À DISTORÇÃO

Luísa Dresch Prediger e Carlos Fernando Silva Bahima